

ARGUMENTARIO PARA LA DEFENSA DEL REGADÍO HISTÓRICO Y TRADICIONAL

Los sistemas históricos y tradicionales de regadío son soluciones eficientes y multifuncionales para todos

www.regadiohistorico.es

Más información

Common Lands Network

UNIVERSIDAD DE GRANADA

MEMOLab. Laboratorio de Arqueología Biocultural

A. MANTENIMIENTO DE ESPACIOS AGRÍCOLAS Y NATURALES

- Sostienen un alto nivel de **diversidad agrícola** (cultivos, pastos, etc.) y **biológica** (especies y hábitats)
- Generan y regeneran los **suelos**, manteniendo su fertilidad y regulando su salinidad
- Son ejemplos paradigmáticos de **infraestructuras verdes y azules**
- Son **corredores ecológicos** a gran escala
- Facilitan y aceleran los procesos de **restauración ecológica**

B. REGULACIÓN HÍDRICA

- Abastecen de **agua potable** y de **riego**
- Regulan los **ciclos hidrológicos**, aumentando el periodo de permanencia y disponibilidad de agua en la cuenca a través de la infiltración y los retornos de riego
- Recargan **acuíferos** y **manantiales** y son sistemas ingeniosos de **siembra y cosecha de agua**
- Son **Sistemas Integrales de Gestión de Agua** y ejemplos de **Soluciones Basadas en la Naturaleza**

C. COHESIÓN SOCIAL

- Son **sistemas comunales**, que mejoran la **justicia social** mediante un reparto **consensuado** y **equitativo** del agua
- Contribuyen a una buena **convivencia** entre los vecinos y vecinas gracias a sus **sistemas de resolución de conflictos**
- Construyen una sociedad más **participativa** y **democrática**, enseñando a responsabilizarse **en común** sobre recursos de primera necesidad
- Albergan **conocimientos ecológicos tradicionales** de incalculable valor para afrontar el futuro
- Ofrecen un **marco legal e institucional** para prevenir y revertir iniciativas de otros actores públicos o privados contra el interés común

D. RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

- Son sistemas de **economía circular local** (p.e. utilizan materiales naturales locales y no producen residuos)
- Tienen una muy baja **dependencia tecnológica** (p.e. no dependen del abastecimiento de componentes electrónicos, suministros industriales, etc.) o de otros insumos externos
- Al basarse en la **gravedad**, tienen una muy baja **dependencia energética** (p.e. no necesitan electricidad, combustibles, etc.)
- Son especialmente **sostenibles y resilientes**: han sabido adaptarse a grandes cambios sociales, ambientales, culturales y políticos a lo largo del tiempo
- Aumentan la **producción** de cultivos, pastos y otros ecosistemas, contribuyendo a la **soberanía alimentaria** del territorio
- Complementan las **rentas locales** contribuyendo a **fijar población rural**
- Protegen el agua de procesos de **privatización** y **mercantilización**, y dificultan el **acaparamiento** de tierras

E. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES AMBIENTALES

- Previenen **incendios**, al reducir al mínimo los periodos de estiaje, disminuir la temperatura y aumentar la humedad ambiental
- Funcionan como **cortafuegos** y facilitan la disponibilidad de agua para las labores de extinción
- Disminuyen la **erosión** y los riesgos de **corrimientos de tierra** al mantener una buena cubierta vegetal, regular la escorrentía superficial y la torrencialidad de los cauces y las avenidas
- Su funcionamiento y mantenimiento tiene una **huella de carbono** mínima
- Aumentan la capacidad de los ecosistemas asociados al regadío de **fijar grandes cantidades de carbono**

F. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

- Son **agrosistemas** con una larga **tradición histórica** (al menos, desde época medieval) y un gran impacto en la cultura e historia de muchos territorios
- Hoy en día son un elemento imprescindible para comprender la conformación del **paisaje cultural** y de la **identidad local** del territorio
- El conocimiento y la preservación de este **patrimonio histórico y cultural** como algo **vivo y activo** son herramientas que ayudan a solventar problemas y desarrollar soluciones en el campo social, económico y ambiental del territorio

